

УДК 94(47)"18"(092) Балатуков

АДЫЛЬ-БЕЙ БАЛАТУКОВ: ЖИЗНЬ И СЛУЖБА РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

ADYL-BEY BALATUKOV: LIFE AND SERVICE TO THE RUSSIAN STATE IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

**Шихаметова Э.Р.
Shikhametova E.R.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена биография и военная карьера Адиль-бея Балатукова (1784–?) – представителя крымскотатарской знати, полковника русской армии, кавалера орденов Российской империи. Рассмотрены его происхождение, служба, участие в Отечественной войне 1812 года. Особое внимание уделено боевым заслугам, наградам, а также роли Адиль-бея в интеграции крымскотатарской знати в военно-политическую систему Российской империи. Сделан вывод, что Адиль-бей Балатуков является ярким представителем крымскотатарской аристократии, успешно интегрировавшейся в военно-политическую систему Российской империи. Его многолетняя служба российскому государству демонстрирует высокую боевую эффективность крымскотатарских формирований, преданность присяге и воинскому долгу. Пример Балатукова показывает, что военная карьера открывала путь для сохранения сословных привилегий и высокого социального статуса крымскотатарских дворянских родов в XIX веке.

Abstract. The article examines the biography and military career of Adyl-bey Balatukov (1784–?), a representative of the Crimean Tatar nobility, a colonel of the Russian army, and a holder of orders of the Russian Empire. It examines his origins, service, and participation in the Patriotic War of 1812. Particular attention is paid to his military merits, awards, and the role of Adyl-bey in integrating the Crimean Tatar nobility into the military-political system of the Russian Empire. It is concluded that Adyl-bey Balatukov is a prominent representative of the Crimean Tatar aristocracy, which successfully integrated into the military-political system of the Russian Empire. His long-term service to the Russian state demonstrates the high combat effectiveness of the Crimean Tatar formations, loyalty to the oath and military duty. The example of Balatukov shows that a military career opened the way for the preservation of class privileges and the high social status of Crimean Tatar noble families in the 19th century.

Ключевые слова: Адиль-бей Балатуков, крымскотатарское дворянство, Отечественная война 1812 года, Таврическая губерния, военная история.

Keywords: Adil-bey Balatukov, Crimean Tatar nobility, Patriotic War of 1812, Taurida Governorate, military history.

Отечественная война 1812 года – одна из важнейших вех российской истории. Победа над армией Наполеона была достигнута не только усилиями регулярных войск, но и благодаря вкладу национальных формирований, включая крымскотатарскую конницу. Изучение сведений о службе крымских татар в составе русской армии на современном этапе, в условиях продолжающейся реинтеграции Крыма в общероссийское историко-культурное пространство, приобретает особую актуальность.

Крымский краевед А.И. Маркевич, в дни празднования 100-летия Отечественной войны, писал: *«Крым и его татарское население всегда должны гордиться тем, что в Отечественную войну три крымские конно-татарские полка принимали участие и отличались во многих сражениях с армией Наполеона, в частности, в великом Бородинском сражении, а также в преследовании неприятеля до Парижа включительно»* [7, с. 58–59].

Мусульманское население Крыма во главе с муфтием Муртазой Челеби и мурзами в 1806 году подало прошение Императору через таврического губернатора Д.Б. Мертваго. В документе указывалось, что они желают *«выставить необходимое число конных полков на полном своем содержании для защиты Отечества»*. Император Александр I рассмотрел прошение и в 1807 году издал указ № 22772, которым предусматривалось *«разработать данный проект и сформировать четыре конных полка из крымских татар по образцу казачьих полков»* [10, с. 6–7].

Рис. 1. Ком. Симферопольского конно-татарского полка генерал-майор Кай-бей Балатуков. 1814 г. Реконструкция А. Саковича. Художник Н. Зубков. 2016 г.

Полки получили наименование по уездам, из которых комплектовались. Симферопольский конно-татарский полк возглавил майор Кая-бей (Кирилл Матвеевич) Балатуков, Перекопский – майор Ахмет-бей Хункалов, Евпаторийский – капитан Абдулла-ага Мамайский, Феодосийский – поручик Али-мурза Ширинский [9, с. 85].

Кая-бей Балатуков и Ахмет-бей Хункалов по праву входят в плеяду героев Отечественной войны, тем более, что они стали первыми генералами российской армии из числа крымских татар.

Рис. 2. Генерал-майор Ахмет-бей Хункалов. 1832 г.

Его прадед, влиятельный князь Кабарды, прибыл в Крым в 1709 г. и служил министром финансов в правление хана Каплана I Герая (1713–1715, 1730–1736). Его внук Мемет Бей, отец Адиль-бея, был министром финансов Крым-Герая в период его первого правления (1758–1764 гг.) [4, с. 106].

Службу российскому государству Адиль-бей Балатуков начал 24 марта 1804 года в Белевском Мушкетерском полку унтер-офицером. В последующие несколько лет он быстро продвигался по карьерной лестнице. 5 декабря 1805 года стал портупей-прапорщиком, 27 марта 1806 года – прапорщиком, 19 октября 1806 года – подпоручиком.

Изначально предполагалось, что офицеры будут назначены из числа русских. Однако таврический губернатор Д.Б. Мертваго указал «на неудобство во время войны незнания командиром языка вверенных ему людей и на то недоверие, с которым отнесутся люди к неизвестному лицу...» [10, с. 7]. Он настаивал на назначении на командные должности представителей крымскотатарской знати: «...В настоящее время из мурз Крыма есть много воспитанных и достойных офицеров занять эти места...» [10, с. 7].

Этот шаг способствовал повышению авторитета полков внутри мусульманского сообщества Крыма и облегчил процесс их интеграции в общеимперскую военную систему. В мае 1807 года формирование полков завершилось. Они, как и предусматривалось указом, были созданы по «казацкому образцу» [10, с. 8].

Генерал-губернатор Новороссии герцог Ришелье в одном из рапортов министру военно-сухопутных сил отмечал, что все лето занимался организацией татарского войска «магометанского закона, добровольно представленного обывателями Крыма» и подчеркивал, что офицерские места были отданы «их именитейшим фамилиям» [10, с. 8].

Крымский историк М.В. Масаев сообщает об их достижениях следующее: «Командир Симферопольского конно-татарского полка Кая-бей князь Балатуков, ушедший майором, вернулся генерал-майором и кавалером св. Георгия 4-го класса, св. Анны 2-го класса и Владимира 3-го и 4-го классов; командир Перекопского конно-татарского полка Ахмет-бей князь Хункалов – полковником с золотой саблей и орденом Владимира 4-го класса и св. Анны 2-го класса...» [8].

Участников Отечественной войны 1812 г. и Освободительного Заграничного похода 1813–1814 годов из числа крымскотатарской знати были сотни. Несмотря на проявленное ими мужество и храбрость на поле боя, многие имена остались неизвестными или незаслуженно оказались в тени. Среди них Адиль-бей Балатуков – родной брат генерал-майора Кая-бея Балатукова.

Он родился в 1784 году и был младше своего знаменитого брата на 10 лет. Был потомственным дворянином.

Затем 1 декабря 1810 года в чине есаула переведен в Симферопольский крымскотатарский полк под командование старшего брата [3].

В 1804–1812 гг. служил на черноморском побережье Кавказа и принимал участие «в сражениях крепостей Анакреи и Поты». Затем продолжил службу на границе с Пруссией и принимал участие в сражениях Отечественной войны 1812 года, командуя вверенной ему «казачьей» бригадой [2]. За проявленную храбрость и мужество в сражениях при местечках Мире и Романове (июнь–июль 1812 года) был награжден орденом Св. Анны 3-го класса, а также «*Всемилоостивейше пожалован в 24 день августа 1812 года Кавалером ордена Св. Анны 4-й степени*» [3].

«В воздаяние ревностной службы и отличия», проявленных в кампании против французов 27 июля 1812 года, награжден 13 сентября 1812 года золотой саблей с надписью «За храбрость» [3]. Принимал участие в осаде крепости Данциг в августе 1813 года, за что был награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом [3].

По распоряжению Главнокомандующего Барклая де Толли был произведен в полковые командиры. Награжден серебряной медалью на Андреевской голубой ленте в память об Отечественной войне 1812 года [5]. С 1815 по 1825 год избирался предводителем дворянства Евпаторийского уезда [6, с. 22].

Кая-Бей Балатуков был инициатором создания в 1826 году лейб-гвардии Крымскотатарского гвардейского эскадрона как награды крымскотатарским воинам за боевую службу в ходе Отечественной войны 1812 года. Это позволило освободить крымских татар от рекрутской повинности, так как формирование эскадрона осуществлялось из числа добровольцев крымскотатарского происхождения. Он делился на три подразделения: два несли службу в Санкт-Петербурге, а третье, «льготное», дислоцировалось в Крыму. Каждые три года происходила ротация личного состава между подразделениями. Срок службы составлял 15 лет. Для обеспечения эскадрона обмундированием и лошадьми с мусульманского населения Крыма взимался специальный налог – 17 копеек в год с человека.

После смерти Кая-Бея Балатукова, с 1827 по 1828 год, эскадрона командовал Адиль-бей Балатуков.

В апреле 1827 года эскадрон во главе с подполковником Адиль-беем Балатуковым отправился в Петербург. Все нижние чины имели рост свыше 8 вершков (более 178 см), многие офицеры имели боевые награды за отличия, проявленные в Отечественной войне 1812 года. Подразделение представили императору Николаю I. Он оказался в полной мере удовлетворен внешним видом эскадронцев и их лошадей. Адиль-бей Балатуков он утвердил в должности командира эскадрона и произвел в чин полковника, а офицерам пожаловал права «старой» гвардии (т.е. соответствующий гвардейский чин на две ступени выше в «Табели о рангах» по сравнению с чинами офицеров армейских частей) [1].

В 1828 году Адиль-бей Балатуков был уволен в отставку по болезни, вернулся в Крым и проживал в родовом имении Каралез (совр. село Красный Мак Бахчисарайского района) [2, л. 82–89]. По данным И.В. Тункиной, Адиль-бею в Каралезе принадлежал «дом, за которым два гостинных дома, сарай, конюшня, водяная мельница, за ними большой фруктовый сад, называемый «Чамлы-Курулу» (Сосновая курулу) и около него кошара, называемая Каш-Тарна, а также в Кабарде, купленный от Касим-паши двухэтажный гостинный дом о 4-х покоях, водяная мельница и сад» [12, с. 438]. Из архивных материалов известно, что он был женат, информация о детях отсутствует [3, л. 9об.–10об.].

Учитывая его воинские заслуги, Таврическое Дворянское Депутатское Собрание 29 октября 1835 года определило: «на основании 9 тома законов статьи 973 внести его Балатукова в третью часть Родословной книги дворянства Таврической губернии, и выдать ему в род грамоту» [11, с. 386].

Таким образом, Адиль-бей Балатуков является ярким представителем крымскотатарской аристократии, успешно интегрировавшейся в военно-политическую систему Российской империи. Его многолетняя служба российскому государству демонстрирует высокую боевую эффективность крымскотатарских формирований, преданность присяге и воинскому долгу. Участие в Отечественной войне 1812 года стало ключевым этапом биографии Адиль-бея Балатукова. Его заслуги и награды подтверждают вклад крымскотатарских воинов в общероссийское дело борьбы с наполеоновской армией. Пример Балатукова показывает, что военная карьера открывала путь для сохранения сословных привилегий и высокого социального статуса крымскотатарских дворянских родов в XIX веке.

Источники и литература (References):

1. Аблязов Э. Дизайнеры и история // Голос Крыма. № 8 (100). 2017. URL: <http://goloskrimanew.ru/dizayneryi-i-istoriya.html> (дата обращения: 01.09.2025).

2. ГАРК. Ф.49. Оп.1. Д. 492.
3. ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 6615.
4. Гогитидзе М.Д. Черкесские военные деятели. Тбилиси: Меридиан», 2013. 356 с.
5. Дудакова Е.Ф. Балатуковы-Джемалетдиновы // Мурманское родословное общество. URL: <https://rodmurmana.narod.ru/Dudakova-7.pdf> (дата обращения: 01.09.2025).
6. Кравчук А.С. Именной указатель крымскотатарских чиновников Таврической губернии (первая половина XIX в.) // Крымское историческое обозрение. 2020. № 2. С. 19–31.
7. Маркевич А.И. К столетию Отечественной войны. Таврическая губерния в связи с эпохой 1806–1814 годов. Исторический очерк (по архивным материалам) // ИТУАК. Симферополь, 1913. № 49. С. 1–100.
8. Масаев М.В. Исторические портреты генералов Кая-бей Балатукова и Ахмет-бей Хункалова // Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр «Крым». 1999. № 10. С. 82–89.
9. Масаев М.В. Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII – початок XX ст.): дис. ... канд. истор. наук 07.00.01 / Масаев М.В. Симферополь, 2003. 209 с.
10. Муфтизаде И.М. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899 год (По архивным материалам). Симферополь, 1899. 23 с.
11. Родословная книга дворян Таврической губернии. 1804–1890 гг. Том 1 / Авторы, составители, научные редакторы: Ефимов А.В., Сенин А.П. Москва: Институт наследия, 2023. 688 с.
12. Тункина И.В. Малоизвестные страницы истории изучения Мангупа: академическая экспедиция Е.Е. Кёлера 1821 г. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXII. С. 433–447.